

PROFESSOR-O‘QITUVCHILARDA KASBIY KOMPOTENTLIGINI
PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK MOHIYATI

Omon Suvanov

Guliston davlat universiteti “Pedagogika va psixologiya”
kafedrasi katta o‘qtuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada professor-o‘qituvchilarda kasbiy kompetentligini namoyon bo‘lishining pedagogik-psixologik mohiyati yoritilgan bo‘lib, hozirgi zamon oliy o‘quv yurti professor-o‘qituvchisining kasbiy bilimdonligi va qobiliyati mezonlari batafsil bayon qiligan.

Professor-o‘qituvchining kompetentligi pedagogik qobiliyatning shakllanganiga bog‘liq bo‘ladi va qobiliyat, malaka va uddaburonlikdan farq

Kalit so‘zlar: Kompetensiya, kasbiy kompetentlik, professor-o‘qituvchi, pedagogik-psixologik, qobiliyat, uddaburonlik, malaka.

Ta’lim tizimining barcha bosqichlarida yoshlarning ijodiy iste’dodlarini rivojlantirishga katta e’tibor qaratish lozim. O‘qituvchilarning asosiy vazifalaridan biri – yoshlarning tashabbuslari, innovatsion g‘oya va fikrlarini, iste’dod va iqtidorini o‘z vaqtida ko‘ra olishi va uni ro‘yobga chiqarish uchun ko‘maklashishdan iboratdir. Yoshlarda tashkilotchilik qobiliyati va boshqaruv mahoratini rivojlantirish orqali yuksak ma’naviyatli yetakchi yoshlarni tarbiyalash, ularni mamlakatimiz taraqqiyoti va uning istiqboli uchun yo‘naltirish talab etiladi. Bugun pedagogning ma’naviyati, mafkuraviy e’tiqodi va o‘quv jarayonini yaxshi bilishi katta ahamiyatga ega.

Birinchidan, pedagog jamiyatning mas’ul a’zosi sifatida o‘z mavqei va faol o‘rnini talabalarga namoyish eta olishi lozim. Xususan, uning jamiyat va o‘z jamoasidagi o‘rni, tanlagan kasbi, o‘qitayotgan predmeti bo‘yicha chuqur bilimga ega

bo'lishi, talab va qoidalarga amal qilishi, me'yor va qonunlarni hurmat qilishida aks etadi.

Ikkinchidan, pedagogning ishoch-e'tiqodi, keng dunyoqarashi, yuksak ma'naviy saviyasi, fidoyiligi, ijodkorlik va bunyodkorligi, o'zi tanlagan sohasidagi yangiliklarga nisbatan qiziqishida namoyon bo'ladi.

Uchinchidan, mahoratli va madaniyatli pedagog o'ziga xos fikrlash tarzi bilan ajralib tura olishi shart. Chunki, yoshlar shunday noyob, betakror, andozasiz fikrlash sharoitidagina murakkab tafakkur operatsiyalarini bajarishga o'rganadilar va fanni boshqa fanlardan tizimida tutgan o'rni va mohiyatini anglab yetadilar.

Bugun pedagogdan yangicha fikrlash, yangicha munosabatlar talab etilar ekan uning bilimdonligi qay darajada ekanligini tahlil qilish o'ta muhim sanaladi. Bunda albatta pedagogning kasbiy bilimdonligi va kompetentligi alohida ahamiyat kasb etadi.

"Kompetensiya" tushunchasi (lotincha **competere** mos kelmoq ma'nosini beradi) quyidagi mohiyatlarni ifodalaydi:

Kompetensiya so'zi keng ma'noda – umumiy yoki muayyan keng qamrovli masalalarni yechishda mavjud bilim va ko'nikmalarni amaliy tajribada qo'llay olish qobiliyati anglatadi.

Kasbiy kompetenlik – kasbiy faoliyatga oid masalalarni hal etishda bilim va ko'nikmalarni amaliy tajribada samarali qo'llay olish qobiliyatidir.

Kompetensiya – bu kutilgan natijaga olib keluvchi faoliyat belgisidir. U bilim mahsuli bo'lib, mutaxassis tomonidan uni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Kompetensiyani bilimdan farqi shundaki, vazifani amaliy bajarmasdan turib, uni aniqlab ham baholab ham bo'lmaydi. Malaka kompetentlikning muhim mezon bo'lib, u turli holatlarda, shu qatori muammoli vaziyatlarda ham bir necha bor qo'llash natijasida namoyon bo'ladi.

Hozirgi paytda oliy o'quv yurti professor-o'qituvchisidan talab qilinadigan kompetentlik quyidagi turlarga ajratiladi:

- anglangan va mustaqil faoliyat (mustaqil fikr, maqsad qo'yish, o'quv adabiyot va qo'shimcha manbalardan to'g'ri foydalana olish);
- tashabbuskorlikda o'z harakatlari uchun javobgarlikni his qila olish;
- professor-o'qituvchi tomonidan o'z bilimini muntazam ravishda boyitib borish, egallagan malakalarini takomillashtirishga tayyor bo'lish, zamon yangiliklaridan boxabar bo'lish;
- tanqidiy fikr yurita olish va dars jarayonida yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarni ijobiy hal eta olish;
- ta'limni boshqara olish, g'oyalar almashishga intilish, "insayt" (bexosdan, kutilmagan xolatda) tarzda namoyon bo'lgan bunyodkor g'oyalarni ijobiy kreativ qobiliyatlarni qo'llashda ijodiy yondashish;
- hamkorlik, o'zaro bir-birini tushunish, empatiya bildirish, o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan pedagogik muloqotni o'rnatish;
- chuqur kasbiy bilimdonlikka ega bo'lish;
- ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya, informatsion texnologiyalari va o'qitish vositalarining barcha turini qo'llay olish ko'nikma va malakasiga ega bo'lish.

Barcha kasbiy bilimga ega soha mutaxassisleri uchun ham belgilangan umumiy kompetensiyalar mavjud bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- ta'lim olish qobiliyati;
- muloqotchanlik;
- kasbiy bilimdonlik;
- ijtimoiy faollik;
- tashabbuskorlik va ijodiy yondoshuv.

Hozirgi zamon oliy o'quv yurti professor-o'qituvchisining kasbiy bilimdonligi va qobiliyati mezonlariga quyidagilar kiradi:

Ijtimoiy bilimdonlik - dars mobaynida auditoriya bilan samarali o'zaro muomala shaklini tashkil eta olish, yoshlar bilan til topish va sog'lom ma'naviy muhitni hosil qila olish qobiliyati.

Uslubiy bilimdonlik- barcha bilimlarini, ko'rgan-kechirganlarni yoshlarga tushunarli, ravon tilda yetkaza olishi, ta'lim texnologiyasi va metodlaridan samarali foydalanishi.

Ixtisoslik bilimdonligi - o'z fani va predmeti sohasi bo'yicha chuqur va har tomonlama mukammal bilimlarga ega bo'la olishi, o'z ustida ishlash qobiliyati.

Hozirgi talaba ilmga, yangiliklarga bo'lgan kuchli qiziqishi, shuningdek zamonaviy axbarot kommunikatsiya texnologiyalari yangiliklaridan boxabarligi sababli anchagina ma'lumotlarga ega, uning ehtiyojlar tizimini, o'qituvchiga bo'lgan talab-takliflarini aniq bilib til topisha olgan shaxsgina pedagogik jarayonda katta yutuqlarga erishadi.

Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy aytganidek: «Muallimning maqsadi mansab uchun kurash bo'lmasligi, bilmagan ilmlarini aytmashligi, o'zini ko'rsatish uchun dars bermashligi, ochko'zlik va johillik qilib, quruq gap sotmasliklari, g'avg'o ko'tarmashliklari lozim». U muallimlikni olijanob va faxrli kasb deb hisoblaydi.¹

Hozirgi zamon oliy o'quv yurti professor-o'qituvchisining kasbiy bilimdonligi va qobiliyati mezonlariga quyidagilar kiradi:

Professor-o'qituvchining kompetentligi pedagogik qobiliyatning shakllanganiga bog'liq bo'ladi va qobiliyat, malaka va uddaburonlikdan farq qiladi. Malaka va uddaburonlik mashq, o'qish natijasi hisoblansa, qobiliyatning rivojlanishi uchun esa yana iste'dod, layoqat va zehn, ya'ni inson nerv tizimida anatomo-fiziologik xususiyat

¹ Асқарова Ў.М. Педагогика. Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик/ Асқарова Ў.М., М. Хайитбоев., М.С. Нишонов. ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. – Т.: “Талқин”, 2008.-

bo'lishi ham zarur. Pedagogik faoliyatning samarali bo'lishi uchun o'qituvchida qobiliyatning quyidagi turlari mavjud bo'lmog'i lozim.

Bilish qobiliyati- bunday qobiliyatga ega bo'lgan o'qituvchi fanni o'quv kursi hajmidagina emas, balki ancha keng va chuqurroq biladi, o'z fani sohasidagi kashfiyotlarni hamisha kuzatib boradi, materialni mukammal biladi, unga nihoyatda qiziqadi, ilmiy tadqiqot ishlarini ham bajaradi.

Tushuntira olish qobiliyati - o'quv materialini o'quvchilarga tushunarli qilib bayon eta olish, o'quvchilarda mustaqil ravishda to'g'ri fikrlashga qiziqish uyg'ota bilish. O'qituvchi zarur hollarda o'quv materialini o'zgartira olishi, qiyin narsani oson, murakkab narsani oddiy, noaniq narsani tushunarli qilib talabalarga yetkaza olishi lozim.

Qobiliyatli pedagog o'quvchilarning bilim va kamolot darajasini hisobga oladi, ularni nimani bilishlari va hali nimani bilmasliklarini, nimani unutib qo'yganliklarini tasavvur etadi. Qobiliyatli, tajribali professor-o'qituvchi o'zini talabaning o'rniga qo'ya oladi, u kattalarga aniq va tushunarli bo'lgan narsalarning yoshlarga tushunilishi qiyin va mavhum bo'lishi ham mumkinligiga asoslanib ish tutadi. Shuning uchun u bayon etishning shaklini alohida rejalashtiradi.

Kuzatuvchanlik qobiliyati - o'quvchi shaxsini va uning vaqtinchalik ruhiy holatlarini juda yaxshi tushuna bilish bilan bog'lik bo'lgan psixologik kuzatuvchanlik. Bunday o'qituvchi kichkinagina alomatlar, uncha katta bo'lmagan tashqi belgilar asosida o'quvchining ruhiyatidagi ko'z ilg'amas o'zgarishlarni ham fahmlab oladi. O'quvchilar bunday o'qituvchi haqida: «Qaramayotganga o'xshaydiyu, hamma narsani ko'rib turadi», «O'quvchining xafa bo'lganligini yoki dars tayyorlamayotganligini ko'zidan biladi», deydilar.

Nutq qobiliyati-nutq yordamida, shuningdek imo-ishora vositasida o'z fikr va tuyg'ularini aniq va ravshan ifodalashdir.

O'qituvchining nutqi darsda hamisha talabalarga qaratilgan bo'ladi. O'qituvchi yangi materialni tushuntirayotgan, talabaning javobini tahlil qilayotgan yoki baholayotgan bo'lsa ham, uning nutqi hamisha o'zining ichki kuchi, ishonchi, o'zi gapirayotgan narsaga qiziqayotganligi bilan ajralib turadi.

Tashkilotchilik qobiliyati-birinchidan, o'quvchilar jamoasini uyushtirish, jipslashtirish, muhim vazifalarni hal etishga ruhlantirishni, ikkinchidan, o'z ishini uyushtirishni nazarda tutadi.

Dars davomida kutilmaganda ortiqcha vaqt sarflash hollari ba'zan uchrab turadi. Ammo tajribali o'qituvchi zarur bo'lganda darsning rejasini o'zgartira oladi.

Obro' ortira olish qobiliyati-o'quvchilarga bevosita emotsional-irodaviy ta'sir ko'rsatish va shu asosda obro' qozona olishdir. Talabalar qo'pollik qilmaydigan, qo'rqitmaydigan, halol-pokiza to'g'ri talab qo'ya oladigan o'qituvchini juda hurmat qiladilar.

To'g'ri muomala qila olish qobiliyati-bolalarga yaqinlasha olish, ular bilan pedagogik nuqtai nazardan juda samarali o'zaro munosabatlar o'rnata bilish, pedagogik nazokatning mavjudligi.

Kelajakni ko'ra bilish qobiliyati-o'z harakatlarining oqibatini ko'ra bilishda, o'quvchining kelgusida qanday odam bo'lishini tasavvur qila olishida, tarbiyalanuvchida qanday fazilatlarini taraqqiy ettirish lozimligini oldindan aytib bera olishda ifodalanadi. Bu qobiliyat pedagogik optimizmga, tarbiyaning qudratiga, odamga ishonch bilan bog'liqdir.

Diqqatni taqsimlay olish qobiliyati - o'qituvchi uchun diqqatning barcha xususiyatlari-hajmi, kuchi, ko'chuvchanligi, idora qilina olishi, safarbarligi kabilarning taraqqiy etgan bo'lishi muhimdir.

O'qituvchi yuqorida ko'rsatilgan qobiliyatlardan tashqari bir qancha ijobiy sifatlarga - aniq maqsadni ko'zlash, qat'iylik, mehnatsevarlik, kamtarlik kabi fazilatlarga ham ega bo'lishi kerak.

Professor-o‘qituvchida pedagogik qobiliyatlar qay darajada shakllanganligiga qarab uning kasbiy kompetentligi belgilanadi, degan hulosaga keldik. Shunday qilib, professor-o‘qituvchi kasbiy kompetentlikka quyidagi bosqichlarda erishishi mumkin deb hisoblaymiz.

- Pedagogika-psixologiya fanlarini chuqur o‘rganish;
- Maxsus fanlar, ularni o‘qitish metodikasini chuqur bilish;
- O‘z kasbiga qiziqish, pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish;
- O‘z faoliyatini doimo tahlil qilib, unga nisbatan tanqidiy munosabatda bo‘lish;
- O‘z ustida mustaqil ishlash, shaxsiy malakasini muntazam oshirib borish;
- O‘z-o‘ziga talabchanlik, mas’uliyatni teran his etish.
- Pedagogik jarayonni to‘g‘ri tashkil etish, talabalar jamoasini faolligini oshirish, jamoani birlashtirish, talabalar orasida shaxslararo munosabatni to‘g‘ri yo‘lga qo‘ya olish;
- murakkab va muammoli vaziyatlarda ta’lim oluvchini ruhlantirib borishi;
- o‘qituvchi va o‘quvchi orasidagi qaytar aloqani to‘g‘ri ta’minlay olish;
- ta’limning sermahsul, interaktiv va innovatsion metod va usullarini bilishi, dars jarayonida qo‘llay olishi.

Professor-o‘qituvchi o‘zini egallab turgan lavozimi darajasida kasbiy kompetentlikka ega ekanligini his etgandagina pedagogik jarayonni muvoffaqiyatli tashkil etishi mumkin, degan xulosaga keldik. Zotan uni kasbiy bilimdonlik, halollik, rostgo‘ylik, izlanuvchanlik, tinimsiz sermahsul mehnat, ijodkorlik va yaratuvchanlik kabi fazilatlar yuksaltiradi. Uning bilimdonligi, faolligi, mehnatkashligi, kamtarligi, m’naviyati va madaniyati, ma’rifatliligi talabalari, bo‘lajak kasb egalarining hurmat-ehtiromiga sazovor etadi. Shu yerda sharq mutafakkiri Abu Nasr Farobiyning: “Agar inson xayrihohlik, go‘zallik, oliyjanoblik va ulug‘vorlikka boshqa odamlar orqali emas, balki o‘zi va o‘z ruhi o‘rtasidagi mavjud narsa orqali erishgan bo‘lsa, ul (odam) xaqiqatdan ham

xayrihohli va barkamollikka erishadi. Buni uning o'zidan boshqa hech kim sezmagani taqdirda ham uning ruhi ulug'vor va oliyanob bo'ladi va o'sha odam bu fazilatlarga erishganidan bag'oyat xursand bo'ladi"², degan gaplari juda o'rinlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1832-1838.

Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 411-418.

Нурумбекова, Я. А. (2012). ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ. *Педагогические науки*, (3), 107-108.

NURUMBEOVA, Y. (2024). BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. *Молодые ученые*, 2(3), 11-14.

Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1832-1838.

Nurumbekova, Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. *Science and innovation*, 2(B2), 243-247.

Nurumbekova, Y. A. (2018). PECULIARITIES OF ELDERS' EDUCATION. *Bulletin of Gulistan State University*, 2018(1), 74-79.

² Абу Наср Фаробий "Фозил одамлар шахри". Тошкент Абдулла Қодирий номидаги халқ меъроси нашриёти. 1993 й. 52 бет.

